

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ

ТОМ 5, НОМЕР 6

JOURNAL OF AGRO PROCESSING

VOLUME 5, ISSUE 6

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ | JOURNAL OF AGRO PROCESSING

№6 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9904-2023-6>

БОШ МУҲАРРИР: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

Хамидов Мухаммадхон Хамидович
қишлоқ хўжалиги фанлар доктори,
“Тошкент ирригация ва қишлоқ
хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети профессори

Хамидов Мухаммадхон Хамидович
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор национального
исследовательского университета
“Ташкентский институт
инженеров ирригации и механизации
сельского хозяйства”

Khamidov Mukhammadkhan
Doctor of Agricultural Sciences,
Professor of the “Tashken Institute of
Irrigation and Agricultural
Mechanization Engineers” National
Research University

ТАҲРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ

Исаев С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети профессори;

Жоллибеков Б., Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректори;

Холиков Б., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, профессори;

Авлиякулов М., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, катта илмий ходими;

Хасанова Ф., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, профессори;

Худайев И., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети Бухоро филиали, профессори;

Палуанов Д., Ислоҳ Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети профессори;

Бегматов И., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети профессори;

Уразкелдиев А., Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти, директори;

Муратов А., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети доценти;

Касымбетова С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Атажанов А., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Алтмишев А., Гулистон давлат университети, доценти;

Ботиров Ш., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Абдуллаева Х., Академик Махмуд Мирзаев номидаги боғдорилик, узумчилик ва виночилик илмий тадқиқот институти “Мевали дарахтлар селекцияси ва нав ўрганиш” бўлим бошлиғи катта илмий ходим;

Джуманазарова А., Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти доценти;

Хидиров С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Норкулов Б., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Факрутдинова М., Мирзо-Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети доцента;

Турлыбаев З., Бердақ номидаги Қорақалпоқ Давлат университети доценти;

Уразбаев И., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Исаев С., профессор Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Жоллибеков Б. проректор по научной работе и инновациям Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологий;

Холиков Б., профессор НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;

Касымбетова С., доцент Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Атажанов А., доцент Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”

Алтмишев А., доцент Гулистанского государственного университета;

Авлиякулов М., старший научный сотрудник НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;
Хасанова Ф., профессор НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;
Палуанов Д., профессор Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова;
Худайев И., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства" Бухарского филиала;
Бегматов И., профессор Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Уразкелдиев А., директор Нучно-исследовательского института ирригации и водных проблем;
Муратов А., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";

Ботиров Ш., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Абдуллаева Х., старший научный сотрудник Научно-исследовательского института садоводства, виноградарства и виноделия имени академика М. Мирзаева;
Джуманазарова А., доцент Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологии;
Хидиров С., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Норкулов Б., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Фахрутдинова М., доцент Национального университета Узбекистана;
Турлыбаев З., доцент Каракалпакского государственного университета имени Бердаха;
Уразбаев И., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";

EDITORIAL BOARD

Isaev S., Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Jolibekov B. Vice-rector for scientific affairs and innovations of Karakalpakstan Institute of Agriculture and Agro-Technology;
Kholikov B., Professor, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agricultural Technology;
Avliyakov M., Senior Researcher, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;
Khasanova F., Professor, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;
Khudayev I., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University of the Bukhara branch;
Paluanov D., Professor of the Tashkent State Technical University named after Islam Karimov;
Begmatov I., Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Urazkeldiev A., Director of the Research Institute of Irrigation and Water Problems;
Muratov A., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Kasymbetova S., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Atadjanov A., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Altmishev A., Associate Professor of Gulistan State University
Botirov Sh., Associate Professor of the "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Abdullaeva Kh., Senior Researcher, Research Institute of Horticulture, Viticulture and Winemaking named after academician M. Mirzaev;
Djumanazarova A., Associate Professor of the Karakalpak Institute of Agriculture and Agrotechnology;
Khidirov S., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Norkulov B., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Fakhrutdinova M., Associate Professor of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek;
Turlybaev Z.T., Associate Professor of Karakalpak State University named after Berdak;
Urazbaev I., Associate Professor of the "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Исломов Ўткир, Насриддинов Салоҳиддин КАРТАГРОФИЯ ИШЛАРИДА ЗАМОНАВИЙ ЭЛЕКТРОН ДАСТУРЛАРНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ.....	5
2. Mardiev Shakhbozjon PROVISION OF REMOTE SENSING METHODS FOR SOIL SALINITY ASSESSMENT ON RECLAIMED LAND.....	9
3. А.Р. Муратов, Оқилбек Муратов СУҒОРИЛАДИГАН ЕРЛАРНИ ТОШ БОСИШИДАН ДЕГРАДАЦИЯЛАНИШИГА ҚАРШИ КУРАШИШ ЯНГИ ТЕХНОЛОГИЯСИ.....	15
4. Малика Алибоева, Заффаржон Жаббаров, Машкура Фахрутдинова, Гулхаё Атоева ТОҒ ЖИГАРРАНГ ТУПРОҚЛАРНИНГ ТОШЛИЛИК ДАРАЖАСИ.....	27
5. Аллаярова Латофат ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ SCORWAT-8 ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ.....	32
6. Абдуллаева Хилола ЎЗБЕКИСТОНДА ЕТИШТИРИЛАЁТГАН ОЛТИНСИМОН ҚОРАҒАТ НАВЛАРИНИ МАҲСУЛДОРЛИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ.....	36
7. Алтмишев Адил ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ЭКИНЛАРИНИ МИНЕРАЛЛАШГАН СУВЛАР БИЛАН СУҒОРИШ БЎЙИЧА ТАЛАБЛАР ВА ТАВСИЯЛАР.....	41

УЎТ: 634.722:632.11:58.032.3

Абдуллаева Хилола Равшановна,

к.х.ф.д., к.и.х.

Академик Махмуд Мирзаев номидпги боғдорчилик,
узумчилик ва виночилик илмий тадқиқот институти

Email: hilola.abdullayeva@mail.ru

ЎЗБЕКИСТОНДА ЕТИШТИРИЛАЁТГАН ОЛТИНСИМОН ҚОРАҒАТ НАВЛАРИНИ МАҲСУЛДОРЛИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10034457>

АННОТАЦИЯ

Мақолада резавор мевалилардан олтинсимон қорағат навларининг хўжалик хусусиятлари ҳосилдорлиги, бир тупдаги ҳосил, меваларнинг сифат кўрсаткичлари, кимёвий таркиби қиёсий ўрганилган ҳамда улар орасидан энг қимматли хўжалик белгиларга эга навлари “Ўзбекская сладкая”, “Ядгор”, “Ойдин” навлари ажратиб олиниб Патентлаштирилган.

АННОТАЦИЯ

В статье сравниваются продуктивность, урожайность, качественные показатели, химический состав сортов золотистой смородины по ягодам, среди них выделены и запатентованы сорта с наиболее ценными хозяйственными качествами: «Ўзбекская сладкая», «Ядгор», «Ойдин».

Keywords. селекция, золотистая смородина, сорта, урожайность, размер плода, химический состав.

Сўнги йилларда дунё бўйича қорағат етиштириш ҳажми сезиларли даражада ўзгарган. ФАО нинг маълумотларига кўра 2021 йилда жами 728730 тонна қорағат етиштирилган.

Россия Федерацияси қорағат етиштириш бўйича дунёдаги етакчи давлат ҳисобланиб 2021 йил ҳолатига кўра 474400 тоннани ташкил этди, бу эса дунёдаги қорағат етиштиришнинг 65,10% ни ташкил қилади. Кейинги ўринларда Полша, Германия ва Буюк Британия давлатлари етакчилик қилади. Ўзбекистон 2021 йилда 1500 тонна қорағат етиштирган.

Ўсимликлардаги ҳосил, меваларнинг ҳажми, йириклиги, тупдаги ҳосил ва бошқалар унинг хўжалик хусусиятларини белгилайди.

Олтинсимон қорағатнинг қимматли хўжалик белгилари бўйича ажратиб олиш навларнинг белги хусусиятларига, етиштириш агротехнологияларга ва турли тупроқ иқлим шароитларига боғлиқдир.

Янги навларни танлаш ва ишлаб чиқаришга жорий қилиш учун олтинсимон қорағат навларини маҳсулдорлиги ва ҳосил кўрсаткичларини ўрганиш жуда муҳимдир.

Академик Махмуд Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институтида олиб борилган селекция ишлари натижасида олтинсимон қорағатнинг

юқори ҳосилли, мевасининг йириклиги билан ажралиб чиққан навлар республикамизда кенг парвариш қилинмоқда.

Тадқиқот усуллари

Кузатувлар ҳосил ва мева рангига киришига қараб кўзда чамалаш усулида олиб борилди. Олтинсимон қорағат навларида ҳосилдорликни аниқлаш учун турли даражада ўсиб ривожланган бешта туп танлаб олинади ва ҳар бир тупдан мевалар териб тарозда тортиб аниқланади. Туплардан териб олинган ҳосил гектарга айлантирилиб ҳисобланади. Меваларнинг ўртача ва энг йирик массаси ўлчанади.

Олтинсимон қорағат меваларининг биокимёвий таҳлиллари А.И.Ермаков [12; 361–370-б.] умумий таҳрири остида нашр этилган “Методы биохимического исследования растений” услубий қўлланмасида келтирилган тавсияларга мувофиқ ўтказилди.

Резавор меваларнинг истеъмолбоплик сифатларидан унинг оғирлиги, бир навлиги, пўстининг пишқлиги, ташқи кўринишининг жозибadorлиги, таъм сифатлари ва таъм хусусияти ўрганилади.

Битта резавор меванинг оғирлиги ҳар бир қайтариқда ялпи олинган 100 дона мевани тортиш ва уни 100 га бўлиш йўли билан аниқланади.

Намлик етарли бўлмаганда резавор мевалар оғирлиги бўйича қуйидаги гуруҳларга ажратилади. Қорағатда: 1) жуда йирик – оғирлиги 1 г дан ортиқ; 2) йирик – оғирлиги 0,9-1,0 г; 3) ўртача – оғирлиги 0,7-0,8 г; 4) майда – оғирлиги 0,6 г ва ундан кам. Намлик етарли бўлганда ушбу кўрсаткичлар оширилади. Масалан, қорағатда йирик меваларга оғирлиги 1,2 г дан ортиқ, йирикларга – оғирлиги 1,0-1,2; ўртачага – 0,7-0,9 ва майдага – оғирлиги 0,7 г дан кам мевалар киритилади.

Тадқиқот натижалари.

Олтинсимон қорағат навлари ва дурагайлариининг ҳар бир тупидаги ҳосилдорлик ҳамда меваларининг вазни ўрганиб борилди.

Тадқиқот натижаларига кўра 2021-2023 йилларда олтинсимон қорағат навларида ўртача ҳосилдорлик бир тупдан Плотномьяся назорат навида ўртача бир тупдан 2,199 кг. олинди, бир гектардан ўртача 73,2 ц/га ни ташкил қилди. Навлар ичида бир тупдан 1,811 кг. (Валентина) дан 2,493 кг. гача (Рухшона) ҳосил олинган бўлса, 9 та навда ҳосил бир тупда ўртача 2,092 кг. – 2,512 кг. ўртасида кузатилди. Алёна (1,929), Лёвушка (1,840), Валентина (1,811), Подарок Ариадне (1,958), Узбекская сладкая (1,924) каби навларда назорат навига нисбатан ҳосил камроқ эканлиги аниқланди. Олинган ҳосилни центнер гектарга айлантирилганда ҳосилдорлик 60,3 ц/га (Валентина) дан 83,6 ц/га (Узбекистанская крупноплодная) гача ташкил этди. Олтинсимон қорағат дурагайларида ҳосил ўртача бир тупдан 1,534 кг. (№5-12) дан 2,262 кг. гачани (№13-2) ташкил этди. Олинган ҳосилни центнер гектарга айлантирилганда эса ҳосилдорлик 51,1 ц/га (№5-12) дан 75,3 ц/га (№13-2) гачани ташкил этди. Навлар ичида Ирода, Эликсир, Дўстлик, Рухшона Олтиной, Ядгор ва Узбекистанская крупноплодная навлари дурагайлاردан №15-5, №13-2 ва №13-27 дурагайлари назоратга нисбатан ҳосилдорлиги юқорилиги билан ажралиб чиқди.

Олтинсимон қорағат навлари ва дурагайлариининг меваларини сифат кўрсаткичлари, экиш схемаси 3x1 м

Навлар	100 г даги мевалар сони, дона	100 дона мевасининг вазни, г	Битта мевасининг ўртача массаси, г	Энг йирик меванинг массаси, г	1 тупдаги ҳосил, кг			
					2021 й.	2022 й.	2023 й.	ўртча уч йил
Плотномьяся (назорат)	85,3	123,3	1,3	2,6	1,647	2,981	1,970	2,199
Лёвушка	55,1	232,3	1,1	2,9	1,839	2,390	1,292	1,840
Ирода	60,2	161,5	1,5	3,7	1,730	3,283	1,747	2,253
Сиюма	63,0	154,7	1,1	3,0	1,604	2,897	1,774	2,092
Валентина	66,1	153,1	1,3	3,5	1,860	2,017	1,557	1,811
Дўстлик	74,5	146,5	1,2	3,0	1,620	3,368	1,852	2,280

Ўзбекистанская крупноплодная	74,9	135,1	1,4	3,7	1,668	3,888	1,979	2,512
Рухшона	75,1	149,6	1,2	3,0	2,170	3,514	1,794	2,493
Мухаббат	86,7	117,3	1,4	2,8	1,914	2,450	1,509	1,958
Элексир	87,3	120,5	1,2	3,2	1,604	3,282	2,059	2,315
Алёна	88,7	126,1	1,1	2,3	1,565	2,481	1,741	1,929
Олтиной	89,3	127,3	0,8	2,1	1,966	3,730	1,117	2,271
Ядгор	111,8	111,5	1,0	3,1	1,820	3,457	1,609	2,295
Ўзбекская сладкая	148,5	86,9	0,8	2,0	1,166	3,033	1,574	1,924
3685/3	59,0	164,7	1,1	4,8	1,716	1,561	1,615	1,631
№5-11	72,1	147,5	1,4	2,2	1,767	2,701	1,424	1,964
№15-5	74,4	141,0	1,2	2,5	2,083	3,015	1,702	2,267
№13-7	75,0	141,1	1,4	2,6	1,523	3,157	1,296	1,992
№13-17	76,1	154,3	1,2	2,8	1,713	2,531	1,504	1,916
№13-16	83,0	123,7	1,2	3,3	1,632	2,705	1,853	2,063
3759/6	88,4	107,0	1,3	2,0	1,742	1,560	1,600	1,634
№13-2	98,0	102,8	1,0	2,7	1,835	2,860	2,090	2,262
№13-27	108,5	112,1	1,1	2,9	1,872	3,171	1,659	2,234
ЭКФ ₀₅								0,03
ЭКФ _%								1,3

Олтинсимон қорағат меваларида 100 граммдаги мевалар сони Плотномьяся назорат навида ўртача 85,3 донани ташкил қилган бўлса, 100 дона мевасининг массаси 123,3 г. ни ташкил этди. Навлар ичида Лёвушка навида 100 г. даги мевалар сони 55,1 донани ташкил қилган бўлса, 100 дона мевасининг массаси эса 232,3 г. ни ташкил этди. Ўзбекская сладкая навида эса 100 г. даги мевалар сони 148,5 донани ташкил қилган бўлса, 100 дона мевасининг массаси эса 86,9 г. ни ташкил этди. Олтинсимон қорағат дурагайлари ичида 3685/3 дурагайида 100 г. даги мевалар сони 59 донани, 100 дона мевасининг массаси 164,7 г. ни ташкил қилган бўлса, №13-27 дурагайида 100 г. даги мевалар сони 108,5 донани, 100 дона мевасининг массаси эса 112,1 г. ни ташкил этди. Олтинсимон қорағат меваларининг йириклиги бўйича таҳлил қилинганда Плотномьяся назорат навида битта мевасининг ўртача массаси 1,3 г. ни ташкил қилган бўлса, энг йирик мевасининг массаси 2,6 г. ни ташкил этди. Навлар ичида битта меванинг ўртача массаси Ўзбекская сладкая (0,8 г.), Олтиной (0,8 г.) навлари ва №13-2 (1,0 г.) дурагайларида энг оз миқдорни кўрсатган бўлса, Ирода (1,5 г.), Ўзбекистанская крупноплодная (1,4 г.), Подарок Ариадне (1,4 г.) навлари ва №5-11 (1,4 г.), 3760/6 (1,4 г.) дурагайларида энг юқори массани ташкил этди. Навлар ичида меваларининг йириклиги бўйича Элексир (3,2 г.), Валентина (3,5 г.), Ўзбекистанская крупноплодная (3,7 г.), Ирода (3,7 г.) навлари ва 3685/3 (4,8 г.), №5-12 (3,6 г.) дурагайлари ажралиб чиқди.

**Олтинсимон қорағат навлари ва дурагайларидаги ҳосилдорлиги
(экиш схемаси 3x1 м.)**

№	Навлар	Ҳосилдорлик, ц/га			
		2021 й	2022 й	2023 й	Ўртача
1.	Плотномьяся (назорат)	54,8	99,3	65,6	73,2
2.	Рухшона	72,3	117,0	59,7	83,0
3.	Олтиной	65,5	124,2	37,2	75,6
4.	Мухаббат	63,7	81,6	50,2	65,2
5.	Валентина	61,9	67,2	51,8	60,3
6.	Лёвушка	61,2	79,6	43,0	61,3
7.	Ядгор	60,6	115,1	53,6	76,4
8.	Ирода	57,6	109,3	58,2	75,0
9.	Ўзбекистанская крупноплодная	55,5	129,5	65,9	83,6
10.	Дўстлик	53,9	112,2	61,7	75,9
11.	Сиёма	53,4	96,5	59,1	69,7
12.	Элексир	53,4	109,3	68,6	77,1
13.	Алёна	52,1	82,6	58,0	64,2

14.	Узбекская сладкая	38,8	101,0	52,4	64,1
15.	№15-5	69,4	100,4	56,7	75,5
16.	№13-27	62,3	105,6	55,2	74,4
17.	№13-2	61,1	95,2	69,6	75,3
18.	№5-11	58,8	89,9	47,4	65,4
19.	3759/6	58,0	51,9	53,3	54,4
20.	3685/3	57,1	52,0	53,8	54,3
21.	№13-17	57,0	84,3	50,1	63,8
22.	№13-16	54,3	90,1	61,7	68,7
23.	№13-7	50,7	105,1	43,2	66,3
	ЭКФ ₀₅				0,9
	ЭКФ%				1,3

Олтинсимон қорағатнинг нави ва дурагайлари таркибидаги кимёвий фаол моддалари тахлил қилиб кўрилганида меваларнинг таркибидаги куруқ моддаси, қанд ва кислота миқдори бўйича қуйидаги натижалар олинди.

Қанд моддаси нав ва дурагайларда ўрганилганда энг кам 11,6% дан (Мухаббат), энг юқори 22,0% ни (№15-5) ташкил этди. Нав ва дурагайлар ичида қанд моддаси №5-11 дурагайида 21,2 %, №13-16 дурагайида 21,1 %, 3759/6 дурагайида 20,8 %, Рухшона навида 20,6 %, №13-7 дурагайида 19,4%, Узбекский сладкая навида 19,0 % ни ташкил этиб барча нав ва дурагайлардан юқори эканлиги аниқланди. Қолган нав ва дурагайларда ушбу кўрсаткич мос равишда 12,5-18,4 % ни ташкил этди.

Нав ва дурагайларида кислота миқдори 0,32% дан (3759/6), 1,02% (Дўстлик) гачанни ташкил этди. Энг кам кислота миқдори тўрта дурагайда (№5-11, №13-16, №37-59/6, 3685/3) ҳамда битта навда (Узбекский сладкая) 0,64 % ни ташкил этди. Қолган нав ва дурагайларда кислота миқдори 0,76-0,96 % эканлиги аниқланди.

Ўрганилаётган қорағат нав ва дурагайлар ичида куруқ модда миқдори 10 % дан (Мухаббат), 17 % гачанни (№5-11, №3759/6, №3685/3) ни ташкил этди. Навлар ичида куруқ модда миқдори Ирода навида 16,1% ни, Рухшона навида 16,0 % ни, дурагайлар ичида №37-59/6 дурагайида 16,5 % ни, №13-2 дурагайида 16,0 % ни ташкил этиб қолган нав ва дурагайларга нисбатан юқори эканлиги аниқланди. Қолган нав ва дурагайларда эса ушбу кўрсаткич мос равишда 12,0-15,0 % ни ташкил этди.

Олтинсимон қорағатнинг навларининг совиткичда сақлаган ҳолда куз ойларида таркибидаги кимёвий фаол моддалари тахлил қилиб кўрилганида меваларнинг таркибидаги куруқ моддаси, қанд ва кислота миқдори бўйича қуйидаги натижалар олинди.

Қорағат навларининг кимёвий таркиби

Навлар номи	Кислоталик, %	Куруқ модда миқдори, %	Қанд миқдори, %
Сиюма	0,96	14,0	15,1
Узбекская сладкая	0,64	15,0	19,0
Валентина	0,89	15,0	12,5
Элексир	0,83	14,0	13,1
Узбекистанская крупноплодная	0,89	14,0	13,6
Плотномыся	0,76	15,0	17,0
Ирода	0,76	16,1	16,4
Подарок Ариадне	0,96	15,0	17,9
Мухаббат	0,89	10,0	11,6
Дўстлик	1,02	12,0	15,4
Рухшона	0,76	16,0	20,6
Ядгор	0,96	14,0	13,3

Олтиной	0,76		
№15-5	0,76	15,0	22,0
№5-11	0,64	17,0	21,2
№13-2	0,76	16,0	15,5
№13-7	0,83	13,0	19,4
№13-16	0,64	15,0	21,1
№37-59/6	0,64	16,5	17,0
3759/6	0,32	17,0	20,8
3685/3	0,64	17,0	18,4

Ўрганилган навларнинг меваларини таркибида қанд моддаси 13% дан (Ўзбекистонская крупноплодная) 17% гача (Ўзбекская сладкая) ташкил қилди.

Навлар таркибидаги кислота микдори таҳлил қилинганда 0,66% дан (Ўзбекская сладкая) 1,24% (Мухаббат) гачанни ташкил қилди.

Барча ўрганилган тажрибалар натижасида ажратиб олинган навлар ичида “Ўзбекская Сладкая” навига №NAP 00398, “Ойдин” навига №NAP 00399, “Ядгор” навига №NAP 00400 рақамли Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги хузуридаги Интеллектуал мулк агентлигидан Патент олинган бўлиб ишлаб чиқаришга жорий этилди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Абдуллаев Р.М. Лучшие сорта – опылители золотой смородины. Садоводство и виноградарства. Том XXXIV. Ташкент: «ФАН». – 1971. – 56 с.
2. Abdullaeva, K. R., Kosimov, A., & Tadjiboev, K. R. (2021). The Growth and Development of Raspberry Cultivars in the Condition of Uzbekistan. *JournalNX*, 7(05), 40-43.
3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – М.: – Агропромиздат. – 1985. – 351 с.
4. Mavlyanovich, A. R., Ravshanovna, A. K., & Abdukodirovich, K. A. (2020). Studying the drought-resistance of berry plants. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(6), 304-315.
5. Ravshanovna, A. K., & Abdukodirovich, K. A. (2021). PROMISING VARIETIES OF GOLDEN CURRANTCULTIVATED IN THE CONDITION OF UZBEKISTAN.
6. Ravshanovna, A. K. (2021). Study and Acclimatization of Local and Introduced Strawberry Varieties in the Condition of Uzbekistan. *European Journal of Agricultural and Rural Education*, 2(12), 121-126.
7. Савельева Л. С. Золотистая смородина. Сталинград, кн. изд. – 1959 – 24 с.
8. Сорокопудов В.Н., Бурменко Ю.В., Соловьева А.Е. Смородина золотистая: учебное пособие. – Белгород: Изд-во БелГУ. – 2008. – 60 с.
9. <https://knoema.com/data/agriculture-indicators-production+raspberries>

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ

ТОМ 5, НОМЕР 6

JOURNAL OF AGRO PROCESSING

VOLUME 5, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000